

ПОЛИСАХАРИДНЫЕ ПАЛЬМЕЛЛЫ ВОДОРОСЛИ D.SALINA

Милушева Ракия Юнусовна^{1*}, Пирниязов Кудрат Кадамбаевич¹, Тонких Анатолий Константинович^{2*}, Верушкина Ольга Антоновна²

1* - к.х.н., с.н.с. Института химии и физики полимеров АН РУз;

1 – PhD, с.н.с. Института химии и физики полимеров АН РУз;

2* - д.б.н., Института микробиологии Академии наук Республики Узбекистан;

2- PhD, Института микробиологии Академии наук Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17219861>

Аннотация. В исследовании осуществлено выделение хитина из полисахаридной оболочки солонowodной водоросли *D.Salina*. Для идентификации полученных образцов проведены ИК-спектроскопические исследования и элементный анализ

Ключевые слова: полисахарид, пальмелла, водоросли, хитин, ИК-спектроскопия, элементный анализ

Abstract. The study involved the extraction of chitin from the polysaccharide shell of the saltwater alga *D.Salina*. IR spectroscopic studies and elemental analysis were performed to identify the samples obtained.

Key words: polysaccharide, palmella, algae, chitin, IR spectroscopy, elemental analysis

Abstrakt. Tadqiqotda sho'r suv o'ti *D.Salining* polisaxarid qobig'idan xitin xitin ajratib olish amalg oshirildi. Olingan namunalarni identifikatsiya qilish uchun IQ-spektroskopik tadqiqotlar va element tahlili o'tkazildi.

Kalit so'zlar: polisaxarid, palmella, suv o'tlari, xitin, IQ spektroskopiyasi, element tahlili.

Введение

Широкий спектр структурных и функциональных возможностей полисахаридов, в сочетании с их распространенностью и возобновляемостью источников, обусловил их применение в различных отраслях. Морские полисахариды, такие как хитин, хитозан, проявляют высокую биосовместимость и биоразлагаемость (1-3). Для полного раскрытия потенциала этих морских полисахаридов при использовании, необходимо решить такие проблемы, как пригодность полисахаридов из разных источников, улучшение механических свойств и стабильность получаемых продуктов, а также оптимизация их биоразлагаемости.

Важным региональным источником получения хитина, являются гидробионты Аральского моря - цисты *Artemia parthenogenetica*. Промышленный интерес может представлять отход - (полисахаридная оболочка) водоросли *Dunaliella salina*. *D.Salina* является источником питания для рачка *A. partogenetica*, обитающего в гиперсолёных водоёмах. При некоторых неблагоприятных условиях (при низком или, наоборот, высоком содержании солей) *D. salina* образует пальмеллы. Причём по массе пальмеллы равноценны биомассе микроводоросли. Полисахаридные оболочки служат не только барьером, предотвращающим отвод воды от клеток микроорганизмов, но также способствуют ее локальной концентрации в области клеточных мембран, что позволяет поддерживать их гидратированное состояние и не допустить гелирования билипидного слоя [4].

Материалы и методы

Пальмеллы водоросли *D. Salina* –светло желтая пористая масса. Гидроксид натрия- NaOH- гигроскопичные белые чешуйки, ГОСТ 2263-79. Элементный анализ на определение N проведен на анализаторе "Flash Smart" в потоке кислорода и гелия.

ИК- спектроскопические исследования полученных образцов хитозана проводили на ИК- спектрофотометре IR- Bruker (Germany) в диапазоне от 500 до 4000 см⁻¹. Образцы готовили в виде таблеток с KBr, вакуумировали 2 мин., а затем, не отключая от системы, прессовали 2 мин. под давлением 7×10⁸ Па.

Лиофильная сушка осуществлялась на приборе лиофильной сушки «Alpha 1-2 LD plus» («Christ», Германия) при T = –50—55 0 C и давлении P = 0.3—0.5 мбар.

Результаты и обсуждение

В качестве объекта для выделения из него хитина, использовались пальмеллы солоноводной водоросли *D. Salina* . Поскольку водоросль *D. Salina* –солоноводная, то и пальмелла содержит избыточное количество соли. Поэтому проводилась многократная промывка пальмеллы проточной водой и дальнейшая лиофильная сушка. Далее отмытый образец полисахаридной оболочки *D. Salina* обрабатывали 30% щелочью- NaOH при 60°C в течение 2 ч. Полученный образец промывали до нейтральной реакции промывных вод и лиофильно высушивали.

Как видно из ИК- спектра (рис. а) исходной полисахаридной оболочки (пальмеллы) водоросли *D.Salina*, широкие пики в обл. 3487, 3407 см⁻¹, характерные для валентных колебаний О-Н групп в полисахаридах, указывают на наличие водородных связей. Пик в обл. 1641см⁻¹ может быть связан с валентными колебаниями С=О карбоксильных групп, а также с деформационными колебаниями связанной воды. Пик в обл. 1552 см⁻¹ указывает на полосу амид II (N-H изгиб и C-N растяжение). Пик в обл. 1384 см⁻¹ обычно связывается с симметричными деформационными колебаниями С-Н групп. Пики 1190, 1063, 997, 958, 860 см⁻¹ находятся в "области отпечатков пальцев" и характерны для валентных колебаний С-О, С-С и деформационных колебаний О-Н в кольцах полисахаридов. Они специфичны для структуры моносахаридных звеньев, составляющих полисахарид.

На ИК-спектре отмытого от соли образца (рис.1 б) четко выявлен пик в обл. 1640 см-1: это область полосы Амид I, которая соответствует валентным колебаниям С=О групп в амидных связях. Обычно для α-хитина наблюдаются два пика в этой области, тогда как для β-хитина обычно проявляется один пик. Пик в обл. 1580 см⁻¹ область полосы Амид II, соответствующей деформационным колебаниям N–Н групп и валентным колебаниям С–N связей в амидной группе. Пик 1580 см⁻¹ в спектре пальмеллы может быть связан с этой полосой. Для хитина также характерны пики в области 3400-3100 см⁻¹

(валентные колебания O–H и N–H), а также набор пиков в "отпечатке пальца" области 1160-1020 см⁻¹ (валентные колебания C–O и C–C в гликозидных связях).

Обработка полисахаридной оболочки *D. Salina* 30% щелочью- NaOH при 60°C (рис. в) является достаточно жесткой щелочной обработкой, которая может привести к значительным изменениям в структуре полисахаридов. Появление новых пиков на ИК-спектре указывает на образование новых функциональных групп, так острый пик в обл. 3697 см⁻¹ в высокочастотной области часто ассоциируется с поверхностными гидроксильными (-OH) группами или слабосвязанной водой. Для полисахаридов такая обработка может привести к частичной деградации или изменению конформации полисахаридной цепи, что может высвободить или сделать более доступными некоторые гидроксильные группы. Также возможно, что этот пик указывает на наличие определенной кристаллической формы или упорядоченности OH-групп, которые стали более выраженными после удаления других компонентов. Пик в обл. 3498 см⁻¹ находится в области валентных колебаний O–H групп. Исчезновение пика 3487 см⁻¹ может свидетельствовать об изменении природы или силы водородных связей внутри полисахарида или с молекулами воды. Пик в обл. 1421 см⁻¹ находится в области "отпечатков пальцев", которая характерна для деформационных колебаний различных групп. В полисахаридах пики в районе 1420 см⁻¹ часто связывают с деформационными колебаниями -CH₂ групп. Пики карбоксилатных групп часто наблюдаются в диапазоне 1550-1610 см⁻¹ (которые могут включать в себя C=O колебания) (асимметричные) и 1400-1450 см⁻¹ (симметричные). Поскольку у нас есть пики 1641 см⁻¹ и 1552 см⁻¹ до обработки, то появление нового пика при 1421 см⁻¹ может указывать на образование или изменение состояния карбоксилатных групп. Эти изменения после обработки могут означать депротонирование гидроксильных и карбоксильных групп. При обработке щелочью происходит удаление примесей: белков, липидов или других компонентов клеточной стенки *D. Salina*, которые могли маскировать или смещать пики полисахаридов. ИК-спектры полисахаридов очень сложны, и в них могут наблюдаться перекрытия полос поглощения от различных функциональных групп.

Т.о. на ИК-спектре выявлено наличие характерных полос, присущих хитину. Для подтверждения наличия хитина необходимо использовать химический анализ определения содержания азота, что важно, так как хитин является азотсодержащим полисахаридом. В табл. 1 приведен элементный анализ на содержание азота в 3- образцах: исходной пальмеллы, образца пальмеллы, отмытого от соли и образца после щелочной обработки.

Таблица 1

Элементный анализ образцов пальмеллы водоросли *D. Salina*

№	Наименование образца	Определяемый элемент, %		
		Азот, %	Зола, %	Растворимость, %
1	Исходная пальмелла	6,94	56,46	87,80
2	Пальмелла без соли	7,29	55,85	86,79
3	После щелочной обработки	7,90	72,03	74,2

Как видно из данных таблицы, исходный образец содержал азот в количестве 6.94 %. Дальнейшая обработка приводит к увеличению содержания азота до 7.90 %, что может соответствовать получению достаточно чистого хитина (CA=0,56).

Заключение

Проведенные исследования по щелочной обработке полисахаридной оболочки солоноводной водоросли *D. Salina* показали возможность выделения хитина с дальнейшим преобразованием его в хитозан, что может в дальнейшем найти применение в пищевой, фармацевтической, косметической промышленности и в качестве кормовых добавок.

Благодарности

Авторы выражают благодарность сотрудникам лаб. Физико-химических методов исследования ИХФП АН РУз за снятие ИК-спектров и проведение элементного анализа

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. McGenity T. J., Oren A. Hypersaline environments // In: Bell E.M. (eds). Life at extremes: environments, organisms and strategies for survival. 2012. P. 402-437.
2. DasSarma S., DasSarma P. Halophiles // eLS. 2017. P. 1-13.
3. Edbeib M. F., Wahab R. A., Huyop, F. Halophiles: biology, adaptation, and their role in decontamination of hypersaline environments // World Journal of Microbiology and Biotechnology. 2016. № 32(8). P. 1-23
4. Gorbushina A. A. Life on the rocks // Environmental microbiology. 2007. № 9(7). P. 1613-1631